

Análisis, diseño y simulación del sistema mecánico subactuado Pendubot

Atilio Morillo y Maribel Pérez Pirela

Centro de investigación de Matemática Aplicada (CIMA). Facultad de Ingeniería.
Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.

Amorillo7@canyv.net, Maribel.perez@fing.luz.edu.ve

Recibido: 17-10-2014 Aceptado: 23-01-2015

Resumen

En los sistemas mecánicos subactuados las técnicas de control convencionales son inoperantes cuando se requiere que el sistema esté en un punto de operación o posición de equilibrio. Un tipo de control híbrido puede implementarse cuando la complejidad del sistema hace que una sola técnica convencional de control no tenga los resultados esperados. En este trabajo partiendo de la combinación de métodos como linealización parcial por realimentación y la linealización por realimentación del vector de estados, se diseña una estrategia de control, que logra estabilizar en forma global y asintótica el punto de equilibrio deseado alcanzando un excelente desempeño. Las simulaciones numéricas mostradas al final del trabajo confirman esta apreciación.

Palabras clave: Control no lineal, sistemas mecánicos subactuados, linealización parcial por realimentación.

Analysis, design and simulation of Pendubot subactuated mechanical systems

Abstract

In mechanical systems sub-actuated conventional control techniques are ineffective when it is required that the system is in an operating point or position of equilibrium. A hybrid technique control may be implemented when system complexity makes a single control conventional technique does not accomplish the expected results. In this paper, based on the combination of methods such as partial feedback linearization and state feedback linearization a vector control strategy is designed in such a way that globally and asymptotically stabilizes the desired equilibrium point while reaching an excellent performance. Numerical simulations shown at the end of the study confirm that finding.

Key words: Nonlinear control, sub-actuated mechanical systems, partial feedback linearization